

Zaramella

ENTRE LA REALIDAD Y LA ANIMACIÓN

12.09.2024

22.11.2024

ESPACIO N-1 BIBLIOTECA CENTRAL
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Zaramella

ENTRE LA REALIDAD Y LA ANIMACIÓN

Juan Pablo Zaramella (Buenos Aires, 1972) es un animador independiente argentino. Su afición por el dibujo comienza en la infancia, con tan solo tres años ya retrataba a sus personajes preferidos de los dibujos animados y con cinco manifestaba que

era ingenioso, marcado por sus ilustrador en diarios y revistas. Ha de animación cuadro a cuadro, susando por el stop motion en 2015, es mutante, pero mantiene

patrones recurrentes como el dibujo minimalista, la imperfección como símbolo de autenticidad, la perspectiva primitiva, el gusto por el humor, las conexiones con el espacio exterior y el más allá desde la tierra, y una poética que siempre va acompañada de cierta aire nostálgico.

El animador argentino posee una gran visión cinematográfica y utiliza una economía de medios y austeridad en sus creaciones sin mermar la calidad de sus películas, que son francamente ingeniosas. Sus cortometrajes han recibido galardones en los festivales más prestigiosos del mundo.

La exposición *Zaramella, entre la realidad y la animación*, presenta la producción filmográfica de Juan Pablo Zaramella, animador independiente argentino, referente internacional de la técnica de animación *stop motion*.

La muestra, comisariada por Beatriz Herráiz y Miguel Vidal, ofrece una amplia visión de la trayectoria profesional de Zaramella desde sus inicios, hasta la actualidad. Zaramella que ha trabajado con todas las técnicas de animación cuadro a cuadro, desde el dibujo a la pixilación, pasando por el *stop motion* en cualquiera de sus facetas, exhibe un estilo mutante, pero mantiene patrones recurrentes como el dibujo minimalista, la imperfección como símbolo de autenticidad, la perspectiva primitiva, el gusto por el humor, las conexiones con el espacio exterior y el más allá desde la ironía, y una poética que siempre va acompañada de cierto aire nostálgico. Sus cortometrajes, entre los que destacan *Viaje a Marte* (2005), *Luminaris* (2011), y *Pasajero* (2022) han recibido galardones en los festivales más prestigiosos del mundo.

El espacio n-1 de la Universitat Politècnica de València acogerá desde el próximo 12 de septiembre y hasta el 22 de noviembre esta exposición, organizada por el Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la UPV junto con el Máster en Animación UPV. También colabora el festival de animación Prime The Animation y el grupo de investigación en Animación UPV. Sus cortometrajes serán proyectados en la Filmoteca IVC coincidiendo con el festival.

EDITORIAL.

Juan Pablo Zaramella, entre la realidad y la animación

Juan Pablo Zaramella (Buenos Aires, 1972) es un animador independiente argentino. Su afición por el dibujo comienza en la infancia, con tan solo tres años ya retrataba a sus personajes preferidos de los dibujos animados y con cinco manifestaba que quería ser “dibujo animero”. Su trabajo destila un humor sutil e ingenioso, marcado por sus inicios como humorista gráfico e ilustrador en el diarios y revistas. Ha coqueteado con todas las técnicas de animación cuadro a cuadro, desde el dibujo a la pixilación, pasando por el *stop motion* en cualquiera de sus facetas. Su estilo es mutante, pero mantiene patrones recurrentes como el dibujo minimalista, la imperfección como símbolo de autenticidad, la perspectiva primitiva, el gusto por el humor, las conexiones con el espacio exterior y el más allá desde la ironía, y una poética que siempre va acompañada de cierto aire nostálgico. El animador argentino posee una gran visión cinematográfica y utiliza una economía de medios y austeridad en sus creaciones sin mermar la calidad de sus películas, que son francamente ingeniosas. Sus cortometrajes han recibido galardones en los festivales más prestigiosos del mundo.

Los Comisarios:

Miguel Vidal: Profesor Titular de Universidad Departamento de Dibujo y Director del Master
en Animación UPV

Beatriz Herraiz: Profesora Contratado Doctor del Departamento DCADH

Filmografía:

El desafío a la muerte 3 min. (Zaramella, 2001)

El guante 10 min. (Zaramella, 2004)

Viaje a Marte 15 min. (Zaramella, 2005)

Sexteens 5min. (Zaramella, 2006)

Lapsus 3min. (Zaramella, 2007)

En la ópera 1min. (Zaramella, 2010)

Luminaris 6 min. (Zaramella, 2011)

Onión 22min. (Zaramella, 2016)

El hombre más chiquito del mundo 52 episodios x 1 min. (Zaramella, 2017)

Así son las cosas 26 episodios x 1 min (Zaramella, 2017)

Héroes 3 min. (Zaramella, 2018)

El desafío a la muerte 3 min. (Zaramella, 2001)

Primer cortometraje de Juan Pablo Zaramella, realizado en *stop motion* con personajes de plastilina. Narra, en clave de humor, las extraordinarias hazañas del faquir Fahaki Ayunanda, quien tras días de ayuno y meditación es capaz de triturar su cuerpo en una licuadora y volver a la vida. El cortometraje, pese a estar hecho con una gran economía de medios, no escatima en expresividad.

El guante 10 min. (Zaramella, 2004)

El segundo cortometraje de Juan Pablo Zaramella, para este filme utiliza la técnica de la pixilación, lo que sirve de estudio para trabajos posteriores como *Luminaris*. En el cortometraje se advierten claras influencias del *Neighbours* (1952) de Norman McLaren donde la animación se adueña de los comportamientos humanos, desarrollada de manera hiperbólica, para someter a los personajes. Y es de esta representación de la hipérbole de donde surge el componente cómico. El personaje recibe un paquete con un elegante guante, una vez puesto domina sus movimientos y descarga todo su poder para tratar de subordinarlo, el protagonista se defiende, pero el poder del guante es difícil de controlar y lo trata de abocar a la tiranía, pero el protagonista no se deja doblegar y finalmente se libra de él, eso sí, pagando sus consecuencias.

Una vez más el universo de Zaramella destila un aire nostálgico con una ubicación temporal anacrónica que nos sitúa en un pasado no muy lejano o un futuro distópico al más puro estilo clásico.

Intérpretes: Gustavo Cornillón.

Viaje a Marte 15 min. (Zaramella, 2005)

Cortometraje de muñecos de plastilina realizado en *stop motion*, y guionizado a la par por Juan Pablo Zaramella y Mario Rulloni, a partir de una anécdota de este último. El cortometraje narra una historia universal de ciencia ficción aderezada con rasgos de la cultura y tradición argentina.

Antonio es un niño que desea ir a Marte y su abuelo lo lleva en una vieja camioneta con una normalidad tan evidente que se duda de la veracidad del lugar, pese al aspecto marciano. Años más tarde el mismo Antonio, ya adulto y descreído de las historias del pasado, se dirige a hacer un servicio que lo conduce al mismo lugar de su infancia, minutos más tarde los astronautas de la NASA aterrizan frente a sus ojos.

Pese a lo universal de su lenguaje, el animador utiliza multitud de rasgos identitarios argentinos que pueden advertirse en el lenguaje, el puesto de empanadas, la música diegética, o incluso el paisaje que podría confundirse con el Valle de la Luna en la provincia de San Juan o Parque Nacional de Talampaya.

Zaramella demuestra dominar los trucos de la ciencia ficción, al tiempo que la narrativa clásica cinematográfica capaz de retener las expectativas del espectador hasta el último momento.

La historia aparentemente ingenua y contada desde la inocencia infantil, esconde multitud de lecturas que hacen de este cortometraje una historia que atrapa desde el comienzo. Una vez más Zaramella despliega su narrativa con un humor fino e ingenioso, tierno y mordaz, según se profundice en ello. *Viaje a Marte* pone en contraste la infancia frente a la edad adulta, los sueños frente a la resignación, el sur frente al norte, la ruta 66 frente a las expediciones en el espacio exterior, la humildad y la cotidianidad, frente al desarrollismo y la tecnología elitista, el poderío americano frente a la identidad argentina, pudiéndose interpretar incluso como una sutil pero incisiva crítica al colonialismo, que ridiculiza al que “descubre” y empodera a quienes ya estaban allí.

Lapsus 3min. (Zaramella, 2007)

Cortometraje de tan solo tres minutos de duración en el que una monja mojigata pero curiosa se atreve a descubrir el lado oscuro lanzándose a lo desconocido a pesar de sus consecuencias. El animador saca el máximo partido a las líneas gráficas, las formas y las masas de color, recurriendo la esencia de lo cómico, el surrealismo y la simplicidad, pero sin renunciar a la expresividad y a interpretaciones más agudas cargadas de crítica hacia la religión.

En la ópera 1min. (Zaramella, 2010)

Este breve cortometraje de un minuto muestra a unos espectadores elegantes y emocionados donde hasta los más malotes lloran inundándolo todo, el motivo de semejante llanto es el coro de la *Cavalleria Rusticana* interpretado por unas cebollas. El humor surge de la hipérbole por el llanto contagioso ante la emoción de la pieza e invierte las expectativas al descubrir que eran los vapores de las cebollas las que producían semejante reacción. El cortometraje podría interpretarse como una crítica a la sociedad elitista y superficial que disfruta de espectáculos

Luminaris 6 min. (Zaramella, 2011)

Es un cortometraje realizado en pixilación, esta técnica registra cuadro a cuadro las diferentes posiciones de personas de carne y hueso, pudiendo adoptar movimientos que los humanos no hacen en la vida real. Por ejemplo, si cada imagen registra a un personaje erguido que se ubica en el espacio con pequeños cambios en la traslación, dará la sensación de que se desliza en la superficie. La técnica cuenta con dificultades como las oscilaciones orgánicas del cuerpo humano como la respiración. Además, el cortometraje registra la propia animación de la luz natural, en el que la luz del sol fue un personaje más en la historia, y donde las variaciones de la intensidad, calidad y temperatura de color eran continuas, dificultando el rodaje.

Se trata de una historia romántica, que narra los sueños de liberación y la búsqueda de autenticidad mediante el ingenio, de un individuo que se ve atrapado por el ritmo monótono e impositivo, de una sociedad conformista y opresora. Todo ello al compás del tango *Lluvia de Estrellas* de Osmar Maderna y con aromas nostálgicos que mezclan el Art Decó, el cine negro o el surrealismo

El cortometraje ha dado la vuelta al mundo y ha sido proyectado en los mejores festivales, entró en el Libro de los *records* por ser el más galardonado con más de 300 galardones.

Intérpretes: María Alché, Pablo Sigal y Gustavo Cornillón.

El hombre más chiquito del mundo 1 min. (Zaramella, 2017)

104 episodios de 1 minuto de duración que muestra cómo se las arregla un personaje de apenas 15 centímetros de altura en un mundo doce veces mayor que él. Si duda el ingenio y las habilidades que va adquiriendo para sobrevivir le ayuda a resolver situaciones adversas y capítulo a capítulo va adaptándose para encajar en un mundo que no está hecho para él, el tesón del protagonista y las maravillas de la animación propuesta por Zaramella le ayudarán a conseguirlo.

Héroes 3 min. (Zaramella, 2018)

En este cortometraje Juan Pablo Zaramella mezcla acción real con animación 2D, y muestra las arengas de un capitán hacia su equipo formado por los dedos de una mano. La secuencia está concebida en tono épico, con una música heroica y una cámara que gira alrededor de ellos tratando de elevarlos, el ritmo y la interpretación se intensifica conforme crece el discurso. Finalmente comienza el campeonato donde son derrotados.

La fórmula de *Héroes*, utilizada también en otras películas del animador, parte del gag humorístico muy afianzado en el mundo creativo Zaramella por su pasado como humorista gráfico, y consiste mantener e intensificar hasta convertirla en una hipérbole, una idea que parece que vaya a desembocar en algo relacionado con lo que sucede, pero finalmente hay un giro o inversión de expectativas donde está lo cómico.

Intérpretes: la mano de Juan Pablo Zaramella

Pasajero 10 min. (Zaramella, 2022)

Preseleccionado para los premios Oscar, *Pasajero* es un cortometraje realizado en siluetas de papel y cartón. En esta película se aúnan las dos habilidades de Zaramella –el dibujo en papel y el *stop motion*–, además de la simplicidad propia de su estilo. Los personajes pudieron ser animados gracias al uso de un material metálico maleable con apariencia de papel. La historia surge de una experiencia personal y fue rodada en dos años.

La animación *stop motion* en Argentina

El *stop motion* es: “la técnica por la cual se crea la ilusión de movimiento mediante la grabación de imágenes sucesivas, manipulando, normalmente a mano, objetos, marionetas o imágenes recortadas, en un entorno espacial físico” (Barry Purves, 2010).

Georges Méliès (1861- 1938), J. Stuart Blackton (1875-1941), Segundo de Chomón (1871-1929), Ladislav Starevich (1882- 1965), Quirino Cristiani (1896-1984)

Son algunas de las más relevantes figuras que desarrollaron su cine de animación con el empleo del *stop motion*, una técnica pionera y que data en sus primeros ensayos desde mediados del siglo XIX. Este tipo de animación, capturando *fotograma a fotograma*, y variando ligeramente la posición de objetos o figuras tridimensionales, fue utilizada en España por Segundo de Chomón (1871-1929) en su película “*El Hotel eléctrico* (1908) y conocida como la técnica del “paso de la manivela”.

Utilizar el *stop motion* como técnica de animación, se refiere a mover muñecos articulados y preparados especialmente para poder desplazarlos ante la cámara o, moviendo objetos reales y juguetes rígidos. El increíble intento de aquellos maestros al buscar movimiento bajo cámara pudo vislumbrar vida siendo considerado para entonces como un fenómeno ilusionista y que hoy es conocido en la historia del cine, como truco o efectos especiales para el cine.

El avance tecnológico y el perfeccionamiento paulatino de las técnicas y modalidades de la captura del movimiento, fue facilitando la evolución de la técnica y propiciando su práctica entre cineastas y aficionados, considerándose hoy una modalidad muy popular y una de las líneas más atractivas del cine de animación, tanto para largometrajes, como para cortos o la publicidad. Aún hoy y con los existentes avances de la imagen digital hay maestros que continúan logrando grandes efectos visuales utilizando simplemente *stop motion* para cine de ciencia ficción y aventuras especialmente. Willis O’Brien (1886-1962), Ray Harryhausen (1920-2013) y Phil Tippett son grandes ejemplos de los mejores efectos especiales logrados realizados con *stop motion*.

En Europa la histórica tradición de los muñecos y las marionetas en países de Europa de Este tales como Bulgaria, Checoslovaquia o Rusia, fomentaron el desarrollo de esta técnica de animación considerándose la escuela checa como uno de los más importantes referentes en la producción de cortos y largos, y una de las más distinguidas escuelas de animación con muñecos. Jiří Trnka (1912-1969), Karel Zeman (1910-1989) y Jiří Bartha pueden considerarse grandes exponentes de este cine.

El desarrollo de las técnicas de animación sobrepasó los límites de Europa y Estados Unidos, el *stop motion* encontró sitio en países como México, Cuba, Uruguay y Argentina, desarrollando su potencial en pequeñas productoras y estudios de animación, que producían sus trabajos especialmente dirigidos a niños

y jóvenes, algunos con fines didácticos y educativos. Realizadores como Walter Tournier (Uruguay, 1944), René Castillo (México, 1969), Hugo Alea (Cuba, 1940) han sido figuras representativas de la cultura de cada uno de sus países. Las historias tradicionales, los cuentos y las leyendas andinas y caribeñas han coloreado sus filmes para cine y televisión utilizando esta técnica manual con muñecos articulados, marionetas y otros materiales maleables.

Quirino Cristiani, uno de los grandes pioneros de la animación argentina, junto a su amigo y compañero Federico Valle, un antiguo operador de cinematógrafos Lumiere, fundaron Valle, la primera productora cinematográfica. Allí se realizó la primera animación argentina, un pequeño cortometraje ilustrado llamado *La intervención a la provincia de Buenos Aires* (Cristiani, 1916), que más bien obedeció a una simple tentativa de realizar un ejercicio de cut out influenciada por los materiales filmicos que llegaban desde Europa. A partir de entonces Quirino Cristiani decide enfrascarse en realizar el que se considera el primer largometraje animado titulado *El Apóstol* (Cristiani, 2017), esta obra posee un extraordinario valor histórico y artístico y representa una manera de ver el mundo desde Argentina, su país natal. Para realizar este filme contó con la colaboración de otras figuras como Andrés Ducaud, como escenógrafo y el dibujante Diógenes Taborda.

Teniendo como fuente de inspiración los problemas políticos de la época, con una reelección a la presidencia de la Argentina por Hipólito Irigoyen, rueda *Peludópolis* (Cristiani, 1931) el primer largo sonoro de animación grabado en los recién creados Estudios Cristiani. A partir de entonces Cristiani se dedicó a la preparación de otros filmes, pero teniendo una mayor cautela con la producción y los fondos para su posterior carrera. En 1938 se estrena *El mono relojero* (Cristiani, 1938), a partir de las historias de Constancio Vigil, para la que empleó la técnica de animación con acetatos, siguiendo las pautas de las películas de animación norteamericanas de la época.

Quirino Cristiani realizó cortos de entretenimiento para niños, y animó proyectos de publicidad, produjo diversos materiales de carácter científico y de crítica política, todas estas primeras producciones le sirvieron para perfeccionar paulatinamente la técnica de animación con recortables y muñecos, destacando así su excelente trabajo y marcando un lugar preferente en la animación y sobre todo en el desarrollo del *stop motion* en América Latina. Andrés Ducaud merece una mención especial, aunque los datos sobre su trayectoria son escasos y poco fiables, después de trabajar como escenógrafo con Cristiani, Ducaud siguió colaborando con el productor Federico Valle¹

Andrés Ducaud escenógrafo y colaborador en las películas de Quirino Cristiani, dirigió en 1918, *Abajo la careta* (Ducaud, 1918), un largometraje mudo de dibujos animados, otra sátira política que critica la oligarquía conservadora de Argentina. En 1922 rueda otro largo titulado *Noche de gala en el Colón* (Ducaud, 1922), su segundo filme de animación, combinando dibujos con muñecos tridimensionales. Este admirable consorcio entre Quirino Cristiani, Andrés Ducaud y Federico Valle permitió un indudable aporte a la historia del cine y en específico al cine de animación argentino, a pesar de que sus obras no se conservan físicamente en ningún archivo histórico.

Posteriormente la producción de cine de animación argentino se encaminó a producir animación desde las pequeñas y escasas productoras independientes, donde la animación siempre ha estado especialmente dirigida a niños y jóvenes, algunos con fines didácticos y educativos. Realizadores como Walter Tournier

¹ Bendazzi, Giannaberto, *Cartoons. 110 años de cine de animación*,

(Uruguay, 1944), René Castillo (México, 1969), Hugo Alea (Cuba, 1940) han sido figuras representativas de la cultura de cada uno de sus países. Las historias tradicionales, los cuentos y las leyendas andinas y caribeñas han coloreado sus filmes para cine y televisión utilizando esta técnica manual con muñecos articulados, marionetas y otros materiales maleables.

Posteriormente la producción de cine de animación argentino se encaminó a producir animación desde las pequeñas y escasas productoras independientes, muy atomizadas por la situación económica del país. Las nuevas técnicas de animación y avance tecnológico en Latinoamérica era relativamente pobres comparado con el desarrollo existente para entonces en Estados Unidos, lo que no impidió que se continuaran produciendo películas en animación. En 1937 Carlos Duverges realizó un filme mudo titulado *De un solo tiro* (Duverges, 1937), una animación realizada con muñecos para el Club de Cine Argentino de Buenos Aires.

Después de la segunda guerra mundial y otros importantes cambios sociopolíticos en Argentina, el cine de animación y la producción audiovisual encuentran un poco de respaldo gubernamental, y los créditos y subsidios hacen posible que la actividad cinematográfica se reorganice. En 1952 Leonardo Golleberg funda su empresa Kinevisión, con actividad de publicidad para televisión, donde se realizan varias producciones de animación con cartón, objetos y dibujos animados. González Groppa fue otro activo y exitoso animador de muñecos articulados confeccionados con madera de balsa y alambres. Sus películas fueron premiadas y elogiadas por el éxito en pantalla.

A partir de entonces y de acuerdo con el desarrollo tecnológico e industrial, el gremio de la animación crece, se instauran escuelas y centros de formación como el Departamento de Cine de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional de la Plata, el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda (IDAC) entre otros y donde una cantidad considerable de especialistas en cine y animación, fomentaron el desarrollo y la formación en estos andares cinematográficos.

Uno de estos jóvenes es Juan Pablo Zarmella un director, animador e ilustrador argentino, considerado hoy como uno de los realizadores más destacados internacionalmente, su filmografía se caracteriza por su sencillez, un magnífico sentido del ritmo y una buena dosis de humor, todo ello le sitúa como un referente del *stop motion* mundial.

Los Comisarios

Zaramella

ENTRE LA REALIDAD Y LA ANIMACIÓN

Juan Pablo Zaramella (Buenos Aires, 1972) es un animador independiente argentino. Su afición por el dibujo comienza en la

patrones recurrentes como el dibujo minimalista, la imperfección como símbolo de autenticidad, la perspectiva primitiva, el gusto por

El guante

2004

Luminaris

2011

Pasajero

2022, 10 min

Preseleccionado para los premios Oscar, *Pasajero* es un cortometraje realizado en siluetas de papel y cartón. En esta película se aúnan las dos habilidades de Zaramella –el dibujo en papel y el *stop motion*–, además de la simplicidad propia de su estilo. Los personajes pudieron ser animados gracias al uso de un material metálico maleable con apariencia de papel. La historia surge de una experiencia personal y fue rodada en dos años.

Ver tráiler en YouTube

El hombre más chiquito del mundo

104 episodios x 1 min, 2017

104 episodios de 1 minuto de duración que muestra cómo se las arregla un personaje de apenas 15 centímetros de altura en un mundo doce veces mayor que él. Si duda el ingenio y las habilidades que va adquiriendo para sobrevivir le ayuda a resolver situaciones adversas y capítulo a capítulo va adaptándose para encajar en un mundo que no está hecho para él, el tesón del protagonista y las maravillas de la animación propuesta por Zaramella le ayudarán a conseguirlo.

En la ópera

2010, 1 min

Este breve cortometraje de un minuto muestra a unos espectadores elegantes y emocionados donde hasta los más malotes lloran inundándolo todo, el motivo de semejante llanto es el coro de la *Cavalleria Rusticana* interpretado por unas cebollas. El humor surge de la hipérbole por el llanto contagioso ante la emoción de la pieza e invierte las expectativas al descubrir que eran los vapores de las cebollas las que producían semejante reacción. El cortometraje podría interpretarse como una crítica a la sociedad elitista y superficial que disfruta de espectáculos

Zaramella

ENTRE LA REALIDAD Y LA ANIMACIÓN

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA